

GT 4 - Arte, mídias e tecnologias digitais

Identidade Virtual: escritas geracionais e a rede *twitter*

Doutora Denise Bandeira (UNESPAR)¹
Doutoranda Karla Bocchi Stromberg (UBI)²

RESUMO

Este artigo apresenta aspectos da criação da identidade virtual Saberlyyy e do trabalho interativo desenvolvido a partir de cerca de 100 mil *tweets* publicados entre os anos de 2011 até 2021, da conta pessoal da artista e pesquisadora Karla Stromberg. O trabalho integra seu projeto de doutoramento realizado entre 2019 e 2022 no Programa de Media Artes da Universidade de Beira Interior (Portugal). Neste recorte, optou-se por comentar questões da geração Z (MCCRINDLE, 2014), a criação de identidades virtuais autoficcionais (WHITE et al., 2017) e humorísticas como método de coping (LAZARUS; FOLKMAN, 1984) e o uso da internet para capturar rastros ou marcas na composição de um diário virtual. O chatbot composto pelos tweets contempla um processo interativo e evoca em perguntas e respostas, o uso das redes pela geração, padrões de humor e de compartilhamento da vida privada tornada pública, valendo-se de um banco de dados e da própria rotina de acesso à rede social.

Palavras-chave: Identidade virtual, arte digital, *Twitter*, autobiografia

ABSTRACT

This paper presents aspects of the creation of the virtual identity Saberlyyy and the interactive work developed from about 100 thousand tweets published between the years 2011 and 2021, from the personal account of the artist and researcher Karla Stromberg. The work is part of her Ph.D. project carried out between 2019 and 2022 in the Media Arts Program at the University of Beira Interior (Portugal). In this extract, it was chosen to comment on issues of generation Z (MCCRINDLE, 2014), the creation of autofictional and humorous virtual identities (WHITE et al., 2017) as a method of coping (LAZARUS; FOLKMAN, 1984), and the use of the internet to capture traces or marks in the composition of a virtual diary. The chatbot composed by the tweets contemplates an interactive process and evokes questions and answers, the use of networks by the generation, patterns of humor and of sharing of private life made public, making use of a database and the very routine of access to the social network.

Key words: Virtual identity, digital art, Twitter, autobiography.

¹ A pesquisa docente e a comunicação deste artigo recebem apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR.

² Aluna do Doutorado em *Media* Artes do Programa de Pós-graduação da Universidade Beira Interior UBI em Covilhã – Portugal, com orientação do Dr. Luis Carlos da Costa Nogueira e coorientação da Dr^a. Denise Bandeira.

INTRODUÇÃO

Este artigo é parte de uma investigação dos próprios trabalhos em poéticas tecnológicas e da Tese em *Media Artes* que Karla Bocchi Stromberg elaborou³ em síntese, ao tratar dos *tweets* publicados nessa rede com seu perfil entre 2011 e 2021. A ênfase desta apresentação, ao privilegiar um determinado recorte da Tese, se concentra na criação da identidade virtual Saberlyyy e do trabalho interativo desenvolvido a partir de uma seleção de mensagens ou *posts* de apenas 140 caracteres no *microblog*. Portanto, optou-se por comentar resumidamente questões da geração Z (MCCRINDLE, 2014), a criação de identidades virtuais autoficcionais (WHITE et al., 2017) e humorísticas como método de *coping* (LAZARUS; FOLKMAN, 1984) e o uso da internet para capturar rastros ou marcas na composição de um diário virtual. Neste texto, destaca-se o *chatbot* composto pelos *tweets* e como esta programação desenvolvida por Stromberg, contempla um processo interativo e evoca em perguntas e respostas, o uso das redes pela geração, padrões de humor e de compartilhamento da vida privada tornada pública, valendo-se de um banco de dados e da própria rotina de acesso à rede social. Além disto, ao se tratar na Tese de uma trajetória artística, recém iniciada, pode-se observar um percurso de criação, baseando-se em rastros artísticas e virtuais (SALLES, 2008; BANDEIRA; ORSO, 2022) e, também, o uso de um diário virtual em ressonância com questões identitárias e geracionais, o que se fundamenta em uma argumentação do humor virtual cotidiano como elemento catártico no decurso do *coping* virtual.

QUESTÕES GERACIONAIS: COTIDIANO E PARTILHA NAS REDES

Os comportamentos da geração Z e suas práticas de exposição nas redes são aspectos importantes para compreender como ocorrem as interação desses atores no mundo virtual e quais seriam os impactos sociais, culturais e econômicos para a vida em sociedade. Autores como

³ Stromberg ingressou no Programa de Pós-graduação em Media Artes em 2019, sua defesa da Tese intitulada “Saberlyyy *chatbot* Autoficção e humor como método de *online coping* na geração Z” deverá ocorrer no segundo semestre de 2023.

Howe e Strauss (1977) apontaram três razões principais para a definição geracional: as relacionadas com eventos históricos, as ligadas a comportamentos e as que resultam de um sentido de comunidade. A identificação das gerações para os autores pode ser construída a partir da delimitação do período em que esse grupo nasce, do compartilhamento de uma fase histórica e de uma personalidade coletiva comum: “Cada vez que as gerações mais jovens substituem as mais velhas em cada fase da vida, o ciclo de vida composto torna-se algo completamente novo, mudando fundamentalmente o humor e o comportamento de toda a sociedade.” (HOWE; STRAUSS, 1977, p. 28)

Essa demarcação, defendida por muitos autores que tratam dos comportamentos cíclicos e geracionais, comprova muitos dos modos cotidianos dos jovens e como, neste caso, daqueles nascidos entre os anos de 1995 e 2010, cujo coletivo que foi designado Geração Z (SEEMILLER; GRACE, 2019). Pode-se destacar entre as características dessa geração, o fato de serem considerados nativos digitais e se diferenciarem das anteriores por seus interesses, tais como de compartilhamento da vida pessoal nos ambientes digitais tanto quanto de serem afetados, por exemplo, pela velocidade das trocas e pelo uso de uma linguagem particular.

O Centro de Cinética Geracional⁴ defende que o comportamento geracional deve ser estudado para que sejam compreendidos os modos de pensar e agir cotidiano dos integrantes de cada período histórico. Assim, a partir dos estudos do CGK (2020), pode-se observar que a geração Z tem preferência por estar *online* durante todos os momentos em detrimento ao modo *offline* de vida cotidiana. A comunicação primária dessa geração com seus pares, portanto, se dá de modo *online*.

Outros acontecimentos, tais como a globalização e o rápido desenvolvimento da internet, promoveram comportamentos e hábitos não mais locais, já que o alcance das redes se estende mundialmente, transformando os costumes dessa geração, diferenciando-a de outros protagonistas do ambiente digital, tal como defendem Veen e Vrakking (2009). Uma geração

⁴ Center for Generational Kinetics - CGK é uma organização de pesquisa com sede em Austin, Texas (EUA) que desenvolve estudos geracionais. Disponível em: < <https://genhq.com/about/> > Acesso em maio de 2023.

descende de um contexto cultural, social e econômico, que sustenta seus hábitos e depende também do compartilhamento e dos modos pelos quais vivência esses acontecimentos em suas práticas cotidianas e, nesse caso e em grande parte, nas oportunidades de socialização oferecidas pelo ambiente digital que, para a geração Z passou a ser um local de encontros, de partilha de informações privadas e pessoais em redes sociais, tais como *blogs*, *vlogs* e em perfis identitários. Embora esse ambiente não seja compartilhado pela maioria geracional, já que se vincula, também, às condições de acesso às tecnologias, sujeitas ao capital cognitivo, social e econômico, ainda que prevaleçam os anseios geracionais na busca por esse modo de vida digital.

Das características, para além do pertencimento ao mundo digital, destaca-se o sentimento de integridade, a valorização da diversidade – é considerada a geração mais racialmente diversa e com maior identificação LGBTQ+, tratando inclusive de fluidez de gênero – e as motivações provindas de relações e conquistas pessoais, especialmente se relacionadas a processos de gratificação (TWENGE, 2017). Esta última condição refere-se totalmente ao modo de interação da vida *online*, em que existe resposta imediata à quase todo tipo de ação.

O conceito de *coping* como um mecanismo de defesa adotado na Tese foi descrito como uma motivação do indivíduo para o uso interativo das redes sociais e para a criação de identidades digitais, de modo a instituir esse tipo de interação (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). As ações de *coping* têm várias classificações ou categorias, dependem dos autores e dos campos de conhecimento investigados, já que se vincula ao ambiente e à personalidade, o mesmo indivíduo pode fazer uso diferente dos mecanismos quando enfrenta alguma situação estressora e dar diferentes respostas.

No escopo desse estudo, optou-se pela ação que melhor se adaptava ao modelo virtual ou o denominado *coping* empático e, ainda, pelo modo como essa ação se estabelece em relação à criação de uma identidade virtual⁵ (*batman effect*).

O uso que a geração Z faz do *coping* pode ser bastante variado, desde o engajamento mental em jogos *online* até a simples busca de informações sobre determinado estressor e,

⁵ O conceito de *Batman Effect* foi criado por um grupo de pesquisadores das universidades da *Pennsylvania*, *Michigan* e *California* (White; Carlson, 2016) após a constatação de que o auto distanciamento ou a assunção de uma outra personalidade resulta no aumento do desempenho do indivíduo em atividades práticas.

principalmente, no caso do *coping* empático, o uso pode ser obter suporte emocional em interações sociais nas redes de relacionamento.

Os autores Wright e Bell (2003) alegam que a expressão de emoções quando desabafadas nas redes sociais é um mecanismo de *coping* adotado frequentemente pela Geração Z, já que a identidade pode ser preservada, o que diminui as implicações legais e a insegurança da exposição pessoal e grande parte dos participantes usa uma identidade virtual para expor suas queixas. Observando que a internet vai ser considerada um espaço para a expansão imaterial do ser, na qual se pode explorar possibilidades, ideias e desenvolver novos modos de comportamento, tão discrepantes e avançadas quando comparados às identidades físicas que podem tornar-se múltiplas, fluídas e serem interpretadas como um objeto/identidade à parte do ser inicial (TURKLE, 1984, 1997; HARDEY, 2002; RODOGNO, 2012).

CONVERSAS E EMOÇÕES COMPARTILHADAS

No processo de criação, desde que foram feitas as primeiras proposições, um dos motes foi o humor, tratando de cooptar interesses ou de criticar os usos das tecnologias, foi a procura das situações cômicas que motivaram a poética dos trabalhos artísticos. Por isto, conforme apresentado no estudo da Tese, a criação da persona Saberlyyy, apesar de espontânea, acabou por se tornar um diário autoficcional que por meio do humor e do *coping* possibilitava aliviar os estressores geracionais e diários. Os *tweets* analisados confirmam que o humor era utilizado para suprimir ou aliviar estressores, por meio de diferentes técnicas.

Esses exemplos que foram selecionados para a Tese têm em sua fundamentação uma linguagem específica, característica dos textos, tratando-se de proposições truncadas e com gíria, sem respeitar a concordância e convenções da norma escrita. O resultado dessa grafia também possibilita maior aproximação com os pares geracionais, cria situações de humor e de outros estressores comuns nesse grupo (fig. 1). A linguagem pessoal foi desenvolvida e adotada por Stromberg de forma espontânea, porém é originária, em grande parte, de referências e movimentos criados na internet brasileira, como o tiopês e miguxês, dialetos oriundos da rede

social Orkut em meados de 2006 (SILVA, 2008). O conjunto dos *tweets* que foi selecionado para diagnosticar os usos do *coping* e sua ocorrência a cada situação, o que foi feito manualmente a partir da leitura de todos os *posts* e resultou na organização por categorias, na sequência, para ampliar as possibilidades das trocas comunicativas se elaborou o algoritmo do *chatbot*.

Figura 1: exemplo de tweet da identidade virtual

O projeto faz uso de dois algoritmos principais, cuja mescla possibilita a interação entre *chatbot* e interator. Essa interação não se objetiva como uma conversa comum em que há entrega de sentido, visto que todas as respostas formuladas pelo *chatbot* são *tweets* uma vez já escritos pela autora no próprio diário do passado. A intenção, neste caso, é de expor os rastros do compartilhamento e o uso do *coping* com a intenção de entretenimento do interator, seja pelo estranhamento causado pela leitura dos trechos ou pela identificação nas pautas e opiniões propostas.

Nestes algoritmos (escritos em linguagem HTML e transpostos com o uso da ferramenta *Pandorabots*), a entrada inserida pelo usuário é analisada pelo *chatbot*, que busca reconhecer termos presentes em sua base de dados.

Quando múltiplos termos são reconhecidos, inicia-se uma busca nesse mesmo banco de dados por qual desses termos existe uma preferência. Quando a temática principal da interação é selecionada, o algoritmo seleciona um *tweet* aleatório relativo à temática dentre os *tweets* presentes no banco de dados, e retorna este *tweet* para o usuário. Portanto, uma mesma entrada pode obter resultados diferentes, visto que há um elemento de aleatoriedade no código. O

exemplo (fig. 2) ilustra as múltiplas possibilidades de uma mesma entrada na interação com o chatbot:

Figura 2: exemplo de interação com o chatbot

Entre os resultados do estudo, destaca-se neste artigo, a importância de compreender as características geracionais, quando se trata dos usos das tecnologias digitais e do comportamento em redes sociais e, portanto, quais efeitos se apresentam para a elaboração de poéticas artísticas tecnológicas. O chatbot foi disponibilizado *online* a partir do desenvolvimento do algoritmo e de uma breve seleção de outros trabalhos artísticos, ressoantes quanto ao humor, estranhamento, situações de estresse e questões relacionadas à outros modos de escrita entre humanos e máquinas. Das obras que foram analisadas na Tese, destacam-se: *Turkish Jokes* (1994) de Jens Haaning, *Web 2.0 Suicidemachine* (2010) do grupo *moddr_* do laboratório de media artes WORM baseado no *Institute for Avantgardistic Recreation* em Roterdã (Holanda) e o

projeto RERITES (2017), de David Jhaves Johnston, que consiste de uma proposta de escrita híbrida máquina-humano.

No caso específico de uma identidade virtual, o desenvolvimento do *chatbot* produziu uma série de desdobramentos e repercussões, devido à proximidade com a própria escrita e ao longo período em que foram acumulados os *tweets*.

Essa proposta exigiu um esforço de análise e de enfrentamento daquilo que poderia ser revelado pela leitura do diário virtual, cujo início aconteceu por volta de 2009 e a criação do perfil atual em 2011, o que não havia sido considerado inicialmente, mas se revelou como um potencial de risco das poéticas autobiográficas. Nos relatos sobre a seleção dos *tweets*, que se apresentam na Tese, têm-se tanto uma carga emocional expressada e registrada no período da escrita autobiográfica, quanto expressões relacionadas à acontecimentos, contextos e vivências na pandemia do Covid-19 e, provavelmente, tornam essas publicações em redes sociais uma espécie de registros pessoais que poderão, no futuro, facilitar compreensão desses fenômenos como um todo.

Os rastros da expressão digital nos *posts* foram recuperados e constituíram um banco de dados a ser explorado por outros compartilhamentos com a elaboração de um algoritmo e, em seguida, disponibilizado *online*.

Além disso, o conteúdo acumulado pela identidade Saberlyyy se identifica tanto como a autora (Karla Bocchi Stromberg) quanto com a persona (Saberlyyy), cujo comportamento resulta em uma mescla das características dessas identidades, combinando os comportamentos no âmbito virtual, com a externalização da personalidade. Por outro lado, se destacam o uso de métodos de *coping* e, especialmente, a forma com que essa exposição pode atuar, modificando e agregando capacidades no indivíduo em sua vida cotidiana, por meio do *Batman Effect*. Com a proposição do *chatbot*, foi possível observar um ciclo entre a criação das identidades virtuais, a modificação da personalidade e seu desenvolvimento, ao mesmo tempo, em que as modificações ocorrem de acordo com as necessidades e ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, Denise; ORSSO, Bianca. Natureza exploratória: uma etnografia digital sobre o evento Conexão. In: Dossiê Arte Digital. *Website da Revista Texto Digital*, Florianópolis, v. 18, n. 2, p. 77-98, 2022. Disponível em: < <https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/article/download/83747/51928/344458> > Acesso em: <10/05/2023>.

CGK. The Center for Generational Kinetics. (2020). Generation Influence. *Website da CGK*. Disponível em: <<https://wpengine.com/wp-content/uploads/2020/08/Generation-Influence-U.S.-Report.pdf> > Acesso em: <10/05/2023>

SILVA, J. S. da. *Tiop, comofas?* Tiopês: comunicação e estratégias de diferenciação social na internet [Comunicação social]. 109 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação – Hab. em Jornalismo) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em:< <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/1751>> Acesso em: <10/05/2023>

HARDEY, M. *Life beyond the screen: embodiment and identity through the internet*. The Sociological Review, 2002, 50(4), 570 – 585. Disponível em:< https://www.researchgate.net/publication/227543079_Life_beyond_the_Screen_Embodiment_and_Identity_through_the_Internet> Acesso em: <10/05/2023>

HOWE, N., STRAUSS, W. *Millennials Rising: The Next Great Generation*. New York: Vintage Books, 2000.

LAZARUS, R. S.; FOLKMAN, S. *Stress, appraisal and coping*. New York: Springer Publishing Company, 1984.

RODOGNO, R. *Personal Identity Online*. Philosophy and Technology, 2012, 25(3), p. 309–328. Disponível em: < https://www.academia.edu/3617690/Personal_Identity_Online > Acesso em: <10/05/2023>

MCCRINDLE, M. *The ABC of XYZ*. Bella Vista: McCrindle Research Pty, 2014. Disponível em: < https://www.academia.edu/35646276/The_ABC_of_XYZ_Mark_McCrindle_PDF_pdf> Acesso em: <10/05/2023>

SALLES, C. A. *Redes da criação: Construção da obra de arte*. Vinhedo: Horizonte, 2008.

SEEMILLER, C.; GRACE, M. *Generation Z*. London: Routledge, 2019.

TURKLE, S. *Life on the Screen Identity in the Age of the Internet*. New York: Touchstone, 1997.

_____. *The second self*. New York: Simon and Schuster, 1984.

TWENGE, Jean. *iGen*. New York: Atria Books, 2017.

VEEN, Win. VRAKKING, Ben. *Homo Zappiens: educando na era digital*. Porto Alegre: Artmed, 2009.

WHITE, R. E.; CARLSON, S. M. *What would Batman do?* Self-distancing improves executive function in young children. *Developmental Science*, 2016, 19(3), 419 – 426. Disponível em: < https://www.researchgate.net/publication/277081368_What_would_Batman_do_Self-distancing_improves_executive_function_in_young_children > Acesso em: < <10/05/2023>

WHITE, R. E. *et al.* *The “Batman Effect”*: Improving Perseverance in Young Children. *Child Development*, 2017, 88(5), 1563 – 1571. Disponível em: < https://www.academia.edu/68699835/The_Batman_Effect_Improving_Perseverance_in_Young_Children > Acesso em: < <10/05/2023>

WRIGHT, K. B., BELL, S. B. *Health-related Support Groups on the Internet: Linking Empirical Findings to Social Support and Computer-mediated Communication Theory*. *Journal of Health Psychology*, 2003, 8(1), 39 – 54. Disponível em: < https://www.researchgate.net/publication/51825684_Health-related_Support_Groups_on_the_Internet_Linking_Empirical_Findings_to_Social_Support_and_Computer-mediated_Communication_Theory > Acesso em: < <10/05/2023>

Saberlyyy. Disponível em: < <http://saberlyyy.com/> > Acesso em: <10/05/2023>.

Como citar este texto:

STROMBERG, Karla B.; BANDEIRA, Denise. Identidade Virtual: escritas geracionais e a rede twitter. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-10.